

مجلة أطلنتس: مجلة دولية محكمة- المملكة المغربية - العدد ثلاثون- السنة الرابعة-م/2024-1445هـ
 Atlantis Magazine: A peer-reviewed international journal - Kingdom of Morocco
 The number is thirty- fourth year – 2024

المجلة تحمل رقم تسجيل دولي The magazine has an international registration number

E-ISSN: 2820-7416

رقم الإيداع القانوني ISBN:2021P0050 رقم ملف الصحافة 01-2021م:Press No

مُفهرسة ضمن قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" www.e-marefa.net

رقم التسجيل: E 23/021 L23

مُدرجة في الفهرسة العلمية الدولية. (ISI) وتتمتع بقيمة معامل تأثير تبلغ 1.097
 بناءً على تقرير الاستشهاد الدولي (ICR) للعام 2024-2023.
 عنوان URL لمجلة أطلنتس الدولية:

<https://isindexing.com/isi/journaldetails.php?id=23277>

"Atlantis" Journal for Scientific Publication is a peer-reviewed scientific journal issued monthly. It is concerned with publishing original and peer-reviewed scientific research for researchers in the fields of human, social and legal sciences.

المجلة عضو بالاتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين، رقم العضوية: LIM-IUJ7247
 بتاريخ: 2023/08/15

GLOBAL UNION OF JOURNALISTS AND PERSONS CIC

WWW.IUJournalists.org

License number 13973502 Nature of business (sic)

Registered address 22 EDWARD ROAD LEICESTER UNITED KINGDOM LE2 1TF

إمتحان الخدمات الدينية: من ممارسة الطقوس إلى توجيه السلوك الاستهلاكي

الباحث هشام لخليج

طالب باحث في سلك الدكتوراه

جامعة الحسن الثاني - كلية الآداب و العلوم الانسانية - المحمدية - المغرب

ملخص:

تستهدف الدراسة فهم و تحليل سيرورة تحول الطقوس الدينية إلى سلع و خدمات لامادية يعمل ممتنوها على نقلها من سياقها التعبدية الخالص إلى سياق تجاري ربحي و ذلك بالمزاوجة بين استغلال البعد العقائدي و الخطاب الديني العاطفي من جهة و بين و تقنيات الاتصال و الترويج الحديثة في أفق توجيه السلوك الاستهلاكي للأفراد نحو الاقبال على اقتناء هذه السلع و الخدمات، من خلال توظيف تقنيات الملاحظة المعمقة و التحقيق الميداني و المقابلة النصف موجهة مع أفراد شكلوا عينة بحث من منطقتين جغرافيتين إحداهما قروية و الأخرى حضرية. حيث بينت النتائج وجود بوادر تحولات في السلوك الاستهلاكي للأفراد مصدره بروز تنظيمات مقاولاتية جديدة للسلع و الخدمات ذات الحمولة الدينية الروحانية.

كلمات مفتاحية: الخدمات الدينية الروحانية-الخطاب الديني-التحديث و إعادة الانتاج-

التسويق الرقمي- السلوك الاستهلاكي.

Abstract

This study aims to grasp and analyze the process of transforming the religious rituals into products and immaterial services whose practitioners dislocate it from its devotional context to a commercial and lucrative one by unifying both the exploitation of dogmatic side and the religious discourse, in addition to new communicational and promotional techniques to shape the consumptive behavior of

individuals, through the usage of deep observation, field inquiry and semi-directive interviews with members of the chosen samples in two different geographical areas ;a rural and an urban one. The study demonstrates the existence of initiations to the transformation of the consumptive behavior of individuals which is the result of new SMEs producing services with a religious and spiritual connotation.

Keywords: religious and spiritual services- religious discourse- modernization and reproduction- digital marketing- consumptive behavior.

مقدمة:

لطالما استأثر موضوع الدين باهتمام الباحثين باعتباره تمظها أنثروبولوجيا ملازما للظاهرة الانسانية منذ الأزل. حيث تشابكت محاولات حصره و تعريفه بين جل المنظرين. فتارة ارتبط بالحقائق الاجتماعية كما هو الحال عند دوركايم (1912)، و تارة تم تحليله كأداة للرقابة الاجتماعية المعززة للعلاقات الطبقية السائدة كما فعل ماركس (1883)، أو كقوة أساسية تمكن من فهم مسارات التطور لدى الثقافات دون حكم أو تقييم كما أشار ماكس فيبر (1905). غير أن نقطة التقاء جل التعاريف و التحليلات بخصوص الدين هي مركزيته الثابتة على مر العصور و اختلاف السياقات، فالدين يلزم الحياة اليومية باعتباره نسقا من المعتقدات و المسلمات و الممارسات و الطقوس التعبدية لكل جماعة على حدى، فيما تتقاطع مبادئه أحيانا و تتباعد أحيانا أخرى بحسب انفتاح أو انغلاق معتنقيه.

إن ما يدفعنا إلى تركيز الاهتمام حول تموقع الدين في المجتمع هو استخدامه الممتد usage transversal على مستوى مجموعة من المجالات المتداخلة التي تهتم الفرد في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية... حيث يتغلغل الدين في جوهر و عقيدة هذه الأوجه ليشكل

رقابة تُخضع الافراد لضوابط عامة لا تتنافى مع مبادئ هذا الدين مما جعل نقاش الفصل بين الدين و الدولة يأخذ قسطا كبيرا من الاهتمام. و بغض النظر عن نقاش "الفصل الديني" فإن غايتنا من هذا التقديم هو التمهيد لعرض و تحليل - ليس فقط امتزاج "الديني" ب "الاقتصادي" في صورة استغلال الدين لتحقيق النفع المادي- بل الاكثر من ذلك هو تحويل الطقوس و الممارسات الدينية إلى خدمات اقتصادية للبيع و تحقيق المنفعة الذاتية و ذلك من خلال إخضاع هذه الخدمات إلى تقنيات ترويجية حديثة توافق مبدأ الاستثمار و اقتصاد السوق تماما و كأننا أمام مؤسسة للخدمة/للسلعة التي يقدمها الممتهنون من رقاة و ممارسين شعبيين و معالجين تقليديين و غيرهم في أفق تحديث نظام يذر دخلا يضاهي دخل بعض ممتني النشاطات الحرة. فوتيرة الاقبال على الخدمات التي يعرضها مختلف ممتني الانشطة التي تدخل في إطار ما هو ديني روحاني في تزايد كبير بالنظر إلى توسلهم بمجموعة من التقنيات الجديدة في التأثير على "المستهلك" إضافة إلى التحولات السوسيو اقتصادية التي يشهدها المجتمع المغربي المعاصر مما يجعل الاقبال على شراء هذا النوع من الخدمات في تزايد مستمر.

1- الإطار العام للبحث

1-1 الإشكالية و أسئلة البحث

شهد المغرب في العقد الأخير مجموعة من التحولات السوسيو مجالية و الاقتصادية انعكست بشكل كبير على الواقع المعيشي للأفراد، كان من أبرز نتائجها تسارع وتيرة التوسع الحضري وارتفاع الضغط على المدن الكبرى باعتبارها مراكز اقتصادية و مجالا خصبا لمزاولة المهن الحرة خصوصا من لدن مجموعة من الافراد الذين لا ينخرطون في وظائف تابعة لمؤسسات الدولة أو أولئك الذين لا تسمح مؤهلاتهم العلمية و التكوينية بالانخراط المباشر في سوق الشغل، و على غرار مجموعة من الدول، عمل المغرب على تشجيع فرص الاستثمار للشباب من بوابة المقاولات الصغرى و أخذ

المبادرة الذاتية بدل انتظار فرص التشغيل المباشر على قمتها. ومع تنامي صور التحول الرقمي وازدياد أعداد مستعملي الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة المحمولة ذات الربط المباشر بشبكة الانترنت، أصبح من السهل على أصحاب الاعمال الحرة و المقاولين الذاتيين الشباب عرض خدماتهم على منصات التواصل الاجتماعي وزيادة فرص الحصول على زبائن يطلبون اقتناء سلعهم وخدماتهم.

هذه السهولة في اختراق سوق الاستهلاك عبر الشبكات الاجتماعية شجعت الافراد على الابتكار في عرض الخدمات على تنوعها من حرف وبيع و تسويق الكتروني وغيرها. في هذا الاتجاه بالتحديد التجأ العديد من الأفراد إلى عرض خدمات ذات طابع ديني وروحاني من قبيل: التداوي بالقرآن ومعالجة الأمراض المرتبطة بالمعتقدات الدينية السائدة كالمس و أرواح الشر و السحر و كذلك تموين و تنظيم الحفلات الدينية و الامسيات الروحانية الخاصة و الاستشارة الروحانية و قراءة الطالع و غيرها من الخدمات اللامادية من جهة و بيع الأبخرة و لوازم هذه الخدمات و كل ما يُستخدم فيها من ألبسة و سلع مادية من جهة أخرى.

و بغض النظر عن مدى أهلية هؤلاء الافراد لمزاولة هذه الانشطة فإن أول ما يتبادر للأذهان بخصوص ما يقومون به هو: كيف لمجتمع عصري يعرف تحولا رقميا و تصاعدا مطردا في جودة العيش و تقدما فكريا لدى أفرادها، أن يقبل على شراء هذه الخدمات التي يعتمد أصحابها في كثير من الاوقات على استغلال الخطاب الديني و التأثير على الجانب النفسي لتسويق سلع و خدمات لامادية و غير معروفة النتائج و غير قابلة لقياس الملاءمة و النفعية على المستهلك؟

ثم، و في مستوى آخر: كيف تحولت الطقوس الدينية إلى خدمة تعرض للبيع بأثمنة باهضة من طرف فاعلين ينشطون داخل أماكن معروفة و ينظمون وفق أنساق حديثة من قبيل مقرات و شبكات تواصل و فروع و خدمة زبناء و استراتيجيات تسويقية تتخذ من منصات التواصل

الاجتماعي وسيلة ترويجية و اشهارية بامتياز؟ و أخيرا ما انعكاسات هذه الخدمات في شكلها الجديد على المستهلك المقبل علي اقتنائها و حدود هذا الاستهلاك باعتباره نمطا من أنماط السلوك الاستهلاكي التي أصبحت مغلقة بطابع ديني عصري يخترق كل الحواجز و يصل إلى شريحة واسعة من مجتمع الافراد؟

1-2 فرضيات البحث

✓ يشكل امتزاج "الثقافي" مع "الديني" في المجتمع المغربي خليطا متجانسا من الافكار و المواقف يتولد عنها ضمير جمعي يتحكم في اختيارات الافراد و اقبالهم على اقتناء السلع و الخدمات الروحانية المغلفة بتقنيات التسويق الإلكتروني الحديث.

✓ خضعت الممارسات الروحانية لمجموعة من التحولات جعلتها تتشكل في سياق حديث و تعيد السؤال حول جدواها و ماهية تطبيقها داخل مجتمع منفتح على كل ما هو استعراضي.

✓ أعادت وسائل التواصل الاجتماعي عرض الخدمات الروحانية المُسوَّقة إلى المستهلك بطريقة مبتكرة تعتمد الاستعراض و الابهار لزيادة الاقبال على ممتني هذا النوع من الانشطة.

✓ أدى الانفتاح الرقمي و سهولة و لوج المعلومة إلى إعادة اكتشاف مجموعة من الانشطة الضاربة في القدم، من خلال استغلال التقدم التكنولوجي و مزجه بالخطاب الديني التأثيري و قابلية مجتمع الاستهلاك لتقبل المنتج "الديني" اللامادي.

1-3 مجتمع البحث و عينته

إن طبيعة البحث تفرض توجيه الاهتمام نحو أكثر من بقعة جغرافية أخذاً بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات من قبيل: نمط العيش و القدرة الشرائية و المستوى التعليمي و الوضعية الاعتبارية والجنس... و ذلك لتوخي معيار التمثيلية و تحقيقاً لإمكانية القياس. لكل هذه الاعتبارات تم الاستقرار على خيار العمل بالتوازي على منطقتين جغرافيتين غير متجانستين و ذلك لمقارنة الظاهرة المدروسة وفق متغيرات اضافية من قبيل اللغة و مستوى التدين و الخصوصيات الثقافية المرتبطة بالعادات و التقاليد...

شملت منطقة البحث الأولى مواقع متفرقة داخل المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء، الحامل لمجتمع حديث ذو نزعة فردانية يخضع أفراده لمجموعة من التغيرات السوسيو اقتصادية، أثرت بطريقة مباشرة على نمط الحياة و السلوك الاستهلاكي للساكنة، هذه المواقع المختارة هي: مقاطعات عين الشق و الحي الحسني و أنفا. فيما شملت منطقة البحث الثانية مجموعة من الدشائر الامازيغية الواقعة بالمدار القروي لجهة سوس ماسة درعة و تحديداً بمقاطعة ايت وادريم التابعة للجماعة القروية سيدي عبد الله البوشواري بمنطقة اشتوكة ايت باها، هذه الدشائر تعيش وفق نمط المجتمع التقليدي المحافظ الذي ينهل من مبادئ الدين الاسلامي و خصوصيات المنطقة ذات المرجعيات الثقافية الامازيغية المتوارثة.

هتان المنطقتان و على اختلافهما الكبير فهما تلتقيان في نقطة ذات أهمية بالغة و هي وجود مجموعة من الافراد الامازيغ المنتمين إلى المطقة الثانية (القروية) في المنطقة الأولى (الحضرية) وذلك بسبب الهجرة الداخلية للسكان من القرية إلى المدينة طلباً للعمل و بحثاً عن مستوى عيش أفضل او حتى مساعدة باقي أفراد الأسرة. هذه الميزة تمكننا كذلك من فرصة مقارنة ظاهرة الاقبال على استهلاك السلع و الخدمات الدينية الروحانية وفق سياق الهجرة و دينامية الجماعة.

1-4 أدوات الدراسة

إذا كانت طبيعة الأدوات و التقنيات البحثية تقتضي تظافر هذه الأخيرة من أجل الحصول على أكبر كم و كيف من المعطيات المركزة التي من شأنها المساعدة على تحليل الظاهرة و تفكيكها على الوجه الأمثل فإن من الصواب المزاوجة بين تقنيات المنهجين الكمي و الكيفي بغية الإحاطة بالظاهرة في شموليتها، حيث تم التوسل بتقنية الملاحظة المعمقة بالمشاركة من خلال تقاسم نمط عيش أفراد كل منطقة جغرافية على حدة¹، فيما استعنا خلال المرحلة الثانية بتقنية التحقيق الميداني لدى رعاة و فقهاء و معالجين تقليديين و بائعي مستلزمات ذات علاقة بهذه الخدمات وذلك بغية ضمان أكبر قدر من القرب في جمع المعطيات الخاصة بالممارسين لأنها صعبة التحصيل و محاطة بقدر كبير من التستر. كذلك تم استعمال تقنية التحقيق الميداني في مرحلة تفسير بعض النتائج الخاصة بالأمور التقنية المرتبطة باستعمال وسائط التواصل الاجتماعي. و كمرحلة ثالثة تمت الاستعانة بتقنية المقابلة المباشرة النصف موجهة مع مجموعة من الأفراد الذين تم انتقائهم بعناية في مرحلة الملاحظة و التحقيق الميداني و الذين أبانوا عن مؤشرات (كالتوفر على تجارب عديدة في مجالات تتصل بمحاور البحث و تقاطعاته) تدل على إمكانية توفرهم على كم مهم من المعطيات المتسمة بالجودة و ذات الصلة المباشرة بالظاهرة قيد الدراسة، إضافة إلى قدراتهم التواصلية و قابلية استجوابهم بسهولة².

¹ ما سهل هذا الأمر هو انحدار الباحث من المنطقة الثانية و اشتغاله بالمنطقة الأولى مما سمح بالتنقل بين المنطقتين بسهولة و سلاسة.

² أفراد ذوي تجارب مرضية او ممن امتهنوا هذا المجال من قبل، تم الاستعانة بهم ليكونوا العينة الخاصة بالمقابلات المعمقة أو كمرشدين ميدانيين.

بلغ عدد المستجوبين الذين تم انتائهم من بين أفراد مجتمع الدراسة في مرحلة المقابلات 10 أفراد من المنطقة القروية و 20 فردا من المنطقة الحضرية. حاولنا في هذه المرحلة توشي استجواب الجنسين معا لتحقيق مبدأ تكافئ التمثيلية على أساس الجنس و طلبا للتدقيق و التخصيص في مرحلة تفسير النتائج. في حين شكلت مجالات الأسئلة أربع محاور أساسية نلخصها في ما يلي:

✓ المجال الأول: معلومات شخصية تتعلق بالمبحوث من قبيل السن، العمل، المستوى التعليمي و مدى الإلمام بتكنولوجيات الاتصال الحديثة .

✓ المجال الثاني: شمل الجانب الديني للمبحوث خصوصا مدى الإقبال على الطقوس التعبدية و مستوى التدين .

✓ المجال الثالث : استهدف الاستفسار عن السلوك الاستهلاكي للمبحوث بصفة عامة و عن مدى إقباله على الخدمات الدينية و الروحانية و دوافع هذا الإقبال و رأيه في جودة كل ما يقوم باستهلاكه سواء كان مصدره السوق الفعلي أو الفضاء الرقمي.

✓ المجال الرابع: خص طلب المبحوث بتقاسم تجاربه السابقة مع الخدمات الدينية الروحانية سواء تعلق الأمر بالمواد الاستهلاكية أو الخدمات الطبية البديلة أو أي نوع آخر سبق و أن أقبل على شرائه.

2- تحديد الجهاز المفاهيمي للدراسة

1-2 الخدمة/السلعة "الدينية الروحانية"

يعتبر الدين بما هو نسق، من أكثر المصطلحات تعقيدا و ذلك لارتباطه بالظاهرة الانسانية منذ الأزل و لكونه كان قادرا على توفير أجوبة جاهزة للتساؤلات الكبرى للأفراد، هذه الأجوبة أخذت في

التواتر و أنتجت أنماط تفكير شكلت بدورها الخطوط العريضة لعقيدة كل مجموعة أفراد بحسب الظروف و الأحداث التاريخية و تبلورت من خلالها عادات و طقوس تعبدية خالصة يتم ترميزها وتشكيلها في الحيز المكاني و الزماني و إعطائها و وظيفة معينة (بورديو 1971). هذه الطقوس التعبدية ذات الحمولة العقائدية المتمتزة بالثقافة و الأعراف و التقاليد و الخصوصية المجالية والعرقية، تتغلغل في نمط الحياة لتذوب مع الضمير الجمعي³ لمجتمع الأفراد و تتمظهر في تعاملهم وتربيتهم و توجهاتهم، فاستحضار مبادئ الدين في العمل اليومي مثلا يبدأ باستجلاب قدرة الخالق وطلب توفيقه قبل الخوض في أي عمل كان. هذا الطلب يكون في صورة دعاء تقربي إلى الخالق أو صلاة استخارة أو مجرد نية مُضمرة في القلب لكن غايتها كبرى لدى الفرد. من هذا المنطلق يمكن القول بان الممارسة الدينية أو الطقس الديني يتميز بكونه عابرا للمجال و قابلا لإعادة التكيف خارج نطاقه التعبدية نحو غايات دنيوية مختلفة. من جهة ثانية فإن رجال الدين و خدامه كان لهم نصيب كبير من توطيد صلة الأفراد بالطقوس الدينية داخل أماكن العبادة و خارجها حيث يشهد التاريخ الإسلامي مثلا على الوضع الاعتباري المتقدم للأئمة و الفقهاء و طلاب العلم الشرعي الذين تتم معاملتهم باحترام و تقدير كبيرين و تتم دعوتهم لإحياء المناسبات الدينية و في المآتم و المرض و الشدائد للدعاء و التحكيم عند الخلافات و غيرها... نستنتج إذن ان الطقس الديني من صلاة و دعاء و مناجاة و رقية... هو قابل ل "التسليح" من المنظور البراغماتي الخالص و الدليل على ذلك كون هؤلاء الفقهاء و الأئمة و المعالجين يتلقون مقابلا ماديا لقاء خدمة أو سلعة لامادية كانت او مادية تحت مسميات كثيرة كالإكرامية و "الفتوح" أو في صورة بذل العطاء لتحصيل "الحسنات" كما هم مُتضمنن في الكتاب و السنة، و بغض النظر عن الضوابط الدينية

³ الضمير الجمعي أو الوعي الجماعي هو مصطلح في علم النفس ابتكر من قبل عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم (1858-1917) ليشير إلى المعتقدات و المواقف الأخلاقية المشتركة والتي تعمل كقوة للتوحيد داخل المجتمع.

التي توّطر هذا الفعل الديني - ولأن غايتنا ليست الخوض في التفاصيل العقائدية المرتبطة بالإسلام كدين سائد في المجتمع المغربي فإننا سنكتفي بإشارات وظيفية للمصطلحات الدينية التي سنستعملها في سياق التحليل فقط- فإذا اعتبرنا إذن قابلية الطقس الديني لإعادة التشكل والتوظيف كخدمة تُعرض من طرف أناس ذوي دراية ممن يتم استدعائهم في مختلف المناسبات والأحداث، يصبح الحديث عن السلعة أو الخدمة الدينية الروحانية مصطلحا قائما بذاته ويعبر عن عمل مرتبط بالاستهلاك المناسباتي القائم على استدعاء هؤلاء الممارسين للطقس الديني أو زيارتهم وإعطائهم سومة مالية مقابل الحصول على خدمة أو سلعة في شكل دعاء أو علاج روحي كتحسين نفس أو طرد روح أو صرع جن أو علاج مس أو غيرها من الأمور المتعارف عليها في الثقافة الشعبية المغربية التي يعترف الدين نفسه بوجودها وقرها صراحة كالسحر والعين والحسد... حيث يشكل هذا الاقرار مرتكزا يضي المشروعية على عمل الفقهاء والمعالجين ويسهل اختراقهم للبنية الاجتماعية باعتبارهم أشخاصا موقرين يتمتعون بحصانة دينية في المخيال الاجتماعي للمجتمع المغربي، فالشيخ أو الفقيه أو الإمام هو شخصية زاهدة متدينة و حاملة لكتاب الله و من المستبعد ان يرتبط ذكره بأمر سيئة أو ساقطة، هذه السمعة المترفعة عن الشبهات تتلاقى في مضمونها مع مفهوم "المقدس" عند دوركايم (1912) على اعتبار "طهر" الفقيه ونظافته وترفعه وزهده عن "المدنس"، وبالتالي فالشرعية تزداد إلى درجة تجعل أفراد المجتمع أول المدافعين عن الشيوخ والأئمة والفقهاء والمعالجين القرآنيين والتقليديين في حال تم اتهامهم بأمر يتنافى مع مبدأ ما هم عليه أو ما يجب أن يكونوا عليه من زهد وترفع وتدين.

إن الوضعية الاعتبارية الأساسية لمتمني الدين و الساهرين على الأماكن التعبدية و المقدسة وخدمتهم للدين هي أساس دفاع الناس عنهم وارتباطهم بالصورة المثالية لهم، هذه الأخيرة تعززت عبر التاريخ الإسلامي في المغرب مما جعل الكثير من الأفراد يتماهون شكلا مع هذه الصورة حتى صارت هيئة الشاب الملتحي الذي يحلق الشارب و يعفي اللحية و يرتدي لباسا اسلاميا و يضع

الكحل و المسواك و يرابض في المساجد و يتكلم بتضمين استشهادات من النص القرآني و السيرة النبوية، من أبرز السمات التي تجعل منه شخصية موثوقة في المجتمع و كذلك الشأن بالنسبة للمرأة المنقبة التي ترتدي لباسا دينيا و لا ترفع صوتها... رمزا للعفة و الوقار في ذات المخيال المغربي لسنوات عديدة. فكل هذه الاعتبارات الدينية و الثقافية و الاجتماعية جعلت من شخصية "المتدين(ة)" و "الزاهد(ة)" مدعاةً للثقة و الارتياح نظرا لتراكم السير الذاتية للشخصيات الاسلامية و سمعة السلف الصالح عبر الزمن.

إن محاولة الربط بين قابلية الممارسة الدينية للتحويل إلى خدمة تسويقية و بين صورة الشخصية المتدينة للإسقاط على أفراد المجتمع الذين يعدلون مظهرهم وفق شكلها إضافة إلى الخصوصيات الثقافية و التقليدية للمجتمع المغربي تضعنا أمام إمكانية الحصول على أربعة أركان أساسية لبيع و شراء و تسويق خدمة الاستهلاك و هي:

✓ مقال ذاتي: في صورة رجل دين أو زاعم لقدرة خارقة أو ممتن لعمل مرتبط بعلاج مرض غير معترف به في الطب الكلاسيكي الحديث من قبيل السحر و العين و الحسد... أو محترف لممارسة معلنة صراحة في كتب الدين كالرقية الشرعية، أو قدرة روحانية سبق إقرارها في السيرة الذاتية التاريخية للرسول و الأنبياء و غيرهم كالقدرة على استبصار المستقبل و مخاطبة الجن و استباق الخطر و التحذير منه...

✓ سلعة أو خدمة قابلة للبيع و الشراء: و هي في هذه الحالة كل نشاط يقوم به الممتن لخدمة دينية أو روحانية لا مادية كانت كالدعاء و الصلاة و الرقية... أو مادية كإعداد التمام و الطلاسم و الأبخرة و كل مادة تمت رقيتها أو مباركتها لتصبح ذات قيمة رمزية دينية.

✓ مستهلك : يقبل على هذه السلع و الخدمات و يدفع مقابل الحصول عليها قدرا من المال سواء كان هذا المقابل في صورة "إكراميات" أو "فتوح"⁴ أو مساعدة مالية قصد التقرب من الله و رغبة في الحصول على "حسنات" عبر إنفاق المال على رجال الدين الذين يُعتبرون أولى بالتصدق لأنهم يخدمون دين الإسلام.

✓ سوق استهلاكية: وهي المجتمع "العميق" في حد ذاته، و استعملنا هنا لكلمة "عميق" في هذا السياق هي بغرض توضيح ان مجموعة من الاستشارات الروحانية في المجتمع المغربي تظل مستترة و غير معلنة بغض النظر عن فحواها و عن غايتها، و ذلك خوفا من الانتقادات أو تطبيقا لقاعدة التكتّم و تجنب "الرياء" و "العين" و النظرة القدحية في حال كان الأمر مرتبطا بالدجل و الشعوذة و غيرها. في مقابل هذا السلوك يتسم المجتمع المغربي في تركيبه الشعبي بكونه يشكل مجالا جغرافيا خصبا لنجاح هذا النوع من الأنشطة و ذلك لأن العادات و المعتقدات السائدة فيه تقر بمجموعة من الأمور اللامادية كالعين و الحسد و "المكتاب"⁵ و "الحتمية"⁶ و "سوء الطالع"⁷ و "العكس"⁸ و "السحور"⁹ و غيرها من الأمور الخارقة و الخارجة عن إرادة الإنسان و التي من الواجب التعامل معها بكثير من الحذر و عرضها على مختصين روحانيين لأنها ببساطة غير خاضعة للقياس و التجربة العلمية

⁴ تحيل كلمة 'الفتوح' في الثقافة الشعبية المغربية إلى كل مقابل مادي أو عيني يمنحه شخص لآخر نظير خدمة أقرب ما تكون إلى نشاط علاجي فيزيولوجي أو روحاني في صورة مكافئة مادية أو نفعية يعترف من خلالها المستفيد بهذه الخدمة و يستحضر نيته الصادقة تجاه قدرة ورمزية هذا العمل.

⁵ تشير عبارة 'المكتاب' في الثقافة الشعبية المغربية إلى خضوع الفرد لقدره الذي سبق و أن تمت كتابته و برمجته منذ الأزل و ضرورة تقبل هذا القدر مهما كانت طبيعته سلبية أم إيجابية.

⁶ الحتمية مرتبطة ب'المكتاب' وهي خاصيته الأساسية التي تفيد بعدم جدوى مقاومته أو تغيير نتائجها أو حتى تفاديه.

⁷ عبارة تفيد الحظ السيئ أو عدم التوفيق في إنجاز الأمور الحياتية المرتبطة بالعمل أو الدراسة أو العلاقات الاجتماعية...

⁸ تفيد عبارة 'العكس' مواجهة الفرد لسلسلة من المشاكل و التعثرات التي يكون سببها أكثر من مجرد مصادفة بل مصدرها اقتناع الفرد بوقوعه ضحية لسحر أو عين.

⁹ عبارة تلخص مجموعة من الطقوس و الممارسات المادية و اللامادية التي يكون الهدف منها التدخل في مجرى السياق العام لحياة فرد ما و ذلك بهدف إيذائه على المستوى الفيزيولوجي أو العقلي أو النفسي، قد يكون الهدف كذلك مساعدته على تحقيق غاية معينة. ف'السحور' قد يكون سحر إيذاء و تعطيل كما يمكن أن يكون سحر تيسير و مساعدة.

والطبية بل مرتبطة بالدين و الثقافة و العادات و التقاليد المحلية. لذلك تبقى بحسب

المجتمع العميق عصبية على العلم الحديث و على الطب الكلاسيكي.

2-2 الاغتناء الديني

لقد شكلت ثنائية الدين و الاغتناء منذ القدم إشكالا كبيرا من حيث المبدأ، حيث انتقد رجال الدين بسبب ما يمكن أن يشوب علاقتهم بالأموال الكبيرة التي يتكفون بتوظيفها لخدمة الدين وازدهاره، فطبيعة الفرد تميل إلى تحقيق المنفعة الذاتية باعتبارها هدفا مشروعاً، غير أن هذا الهدف يتعارض مع مبدأ الزهد الديني و الترفع عن كل ما هو دنيوي، هذا التعارض يوجه النقاش نحو صعوبة فهم المتغيرات التي تتفاعل داخل سيرورة الاغتناء السريع لدى الأفراد الذين اختاروا أن يجعلوا من الدين مجالاً لاشتغالهم خصوصا أولئك الذين يقومون بنقل الطقوس الدينية المعتادة من إطارها التعبدي و تعديلها في الزمان و المكان و الوظيفة لتصبح خدمة استهلاكية بمقابل مادي أو معنوي.

إن جدلية الدين و الاغتناء الفردي السريع ليست وليدة العصر الحاضر بل تُساؤل تاريخ الأديان، فإبان بناء كنيسة الفاتيكان مثلا خرج مجموعة من الكهنة يعرضون على أتباعهم شراء صك غفران¹⁰ يضمن درجة في الجنة بحسب القدر المادي المقدم للكهنة المسنودين بهالة رمزية من القدسية و الزهد و الترفع، مما يبين أن مفاهيم الدين تمتلك قوة ناعمة تخترق العقول و تدغدغ العواطف و تطوع القرار، و هي بذلك أداة سيادية من الممكن تكييفها بحسب الظروف و الأحداث و الوقائع.

¹⁰ صك الغفران (باللاتينية: Indulgentia) بحسب المعتقدات الدينية الكاثوليكية هي الإعفاء الكامل أو الجزئي من العقاب الدنيوي على الخطايا التي تم الصفح عنها عن طريق بيع كهنة و رهبان كاثوليك لوثائق تؤكد حصول الشخص على الغفران مقابل مبلغ مادي.

2-3 الخطاب الديني الاستهلاكي

بعد أن حصرنا أركان بيع و شراء و تسويق الخدمة الدينية الروحانية، نرى من اللازم التعرض لمصطلح آخر لا يقل أهمية و هو طريقة إقناع الزبون المقبل على طلب الخدمة الروحانية و التي تمر أساسا عبر الخطاب الديني الموظف من قبل ممثني هذه الخدمة. فمصطلح الخطاب الديني هو مصطلح جديد قديم، أصبح مشتركا لفظيا ينقسم إلى قسمين: خطاب إلهي و هو المتعارف عليه تحت مسمى "الخطاب الشرعي" المتضمن في الكتاب المقدس و السنة النبوية و "خطاب ديني" يرتبط بمفسمري الخطاب الشرعي، فالخطاب الديني يشرح و يفسر و هو بذلك أداة منهجية ذات وظيفة حجاجيه تخدم الدين نفسه و تخدم مستعملها بحسب هدفه من توظيفها، في المقابل فعند مزج الخطاب الديني ذي المرجعية الاسلامية مع الخطاب الشعبي المغربي المشبع بمفاهيم "النية"¹¹ و "المكتاب" و "السبب"¹² و غيرها يصبح ذا مصداقية رمزية و يُقابل بالارتياح و القابلية للإصغاء و التوافق، فيتحول عندها إلى قيمة مضافة تزيد من قدرة الممتن على إقناع الزبون سواء كان التواصل مباشرا أو من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

2-4 أهلية الممارس الروحاني

كما أسلفنا من قبل فإن الوضعية الاعتبارية للممارسين الروحانيين تستمد قوتها من الاحترام الكبير الذي يوليه الافراد لرجال الدين من أئمة و فقهاء و خريجي المعاهد القرآنية و غيرها إضافة إلى المعتقد السائد بضرورة احترام و توقير الشرفاء المنحدرين من عائلات شريفة و ممن يُعتقد امتلاكهم ل"كرامات" في المخيال الشعبي المغربي ك : "زكراكة" أو الشرفاء الادارسة أو غيرهم،

¹¹ في الثقافة الشعبية المغربية، 'النية' هي استحضار العزيمة والاستعداد و الدافعية و حسن الظن قبيل الإقدام على فعل معين.

¹² في المشترك الشعبي المغربي يفيد 'السبب' أو 'السباب' كل فعل يقوم به الفرد لمواجهة مشكل أو طارئ كتعبير منه على المحاولة و عدم التقاعس.

ينضاف إليهم أحفاد و خدام الزوايا الصوفية كالزاوية "البوتشيشية" و "القاديرية" و أتباع الشيخ الهادي بن عيسى و غيرهم من الطوائف الصوفية، و على اعتبار أن هؤلاء يتميزون بسلطة كاريزمية و قدرات خارقة يفسرها المجتمع المغربية بمصطلح "البركة"¹³ التي ارتبطت بالرسول وبالكثير من السلاطين و الأولوية من بعده (العيادي، رشيق، التوزي 2007) فهم يمتلكون أيضا ميزة نقلها و توارثها و إهداءها إلى آخرين تحت مسمى "الخبزة" أو "الخبيزة"¹⁴، فكل من أخذ البركة من أهل البركة صار مباركا و أهلا لاستخدامها لمداواة الناس و خدمتهم، و بعبارة اخرى فقد صار مؤهلا لممارسة العلاجي الفيزيولوجي الشعبي و الروحانيات و العيش على بيعها.

3- نتائج الدراسة

3-1 الخصوصيات السوسيو مجالية لمنطقتي البحث

سبق و أن أشرنا إلى أن مجال البحث منقسم إلى منطقتين جغرافيتين متباينتين من حيث الكثافة السكانية و البناء الهرمي الاجتماعي و التقاليد و العادات و مستوى التدين... فالمنطقة القروية "ايت باها" هي ذات خصوصية انغلاقية و نمط حياة قروي تسوده قيم التكافل الاسري و التضامن الآلي¹⁵ بين الافراد. و هي نموذج مصغر للمجتمع التقليدي الذي لازال يقاوم زحف المدينة و التقدم الحضاري الذي يحيط به، إذ لا تبعد الدشائر المكونة لها إلا بحوالي 60 كلم عن المدار الحضري لمدينة أكادير أحد أكبر المدن الجنوبية للمملكة، فيما يشكل النشاط الفلاحي و الرعي و تربية

¹³ قوة تأثيرية إيجابية يمتلكها أشخاص على رأسهم الرسل و من بعدهم بعض أتباعهم و هي ميزة لمجموعة من الملوك و السلاطين و الأولوية و قد يكون مصدر البركة أماكن مقدسة سكنها أو باركها أشخاص مباركون و قد تمس البركة أشياء و أدوات أو حيوانات و مخلوقات لا مرئية لكنها قابلة للإعطاء و للتوارث.

¹⁴ من مسميات عملية نقل 'البركة' و هي سبب للرزق يعطى للفرد في شكل قدرة على علاج مرض و استبصار للمستقبل أو غيرها من الخوارق التي لا يتمتع بها عامة الناس. فتشكل 'الخبيزة' مصدرا للرزق يعيش من خلالها يمتلكها على جعلها خدمة تقدم لمن هو في حاجة لها مقابل مال أو هدية ذات قيمة نفعية.

¹⁵ نمط أصيل لتقسيم العمل قائم على تشجيع أواصر التعاون و التعاضد قائمة بين الأفراد لأداء المهام أو تحقيق الأهداف التي لا تتطلب قدرات خاصة و هو أكثر أنواع التضامن بدائية و تناسبها مع السياقات الريفية لكونه يقوم على الشعور بالاتحاد و المساواة بين الأفراد ، و كذلك لإتباطه بمجموعة من المعتقدات الثقافية و العقائدية لمجتمع معين.

المواشي و بيع المنتجات الحيوانية و التقليدية اليدوية كالزراي و الاحذية التقليدية، أهم مصادر الدخل بالنسبة للسكان التي تعيش في معظمها تحت خط الفقر مما يفسر هجرة معظم شبابها نحو الشمال و الغرب للعمل و المساعدة في مصاريف العيش.

و على النقيض من هذا تماما تتضمن منطقة البحث الحضرية ثلاث مقاطعات حضرية بقلب مدينة الدار البيضاء وهي : الحي الحسني، عين الشق و أنفا وهي مناطق تعرف ضغطا سكانيا كبيرا بسبب الانتعاش الاقتصادي و فرص الشغل التي توفرها العاصمة الاقتصادية و التي تجذب اليد العاملة إليها من مناطق مغربية مختلفة من بينها أفراد أكثر من المنطقة القروية المكونة لمجال البحث. و بالنظر إلى تقسيم هذه المقاطعات الثلاث نجد ان مقاطعة الحي الحسني تتميز باحتوائها على يد عاملة متوسطة الدخل تشتغل في مجالات اقتصادية مختلفة و ينتظم أفرادها في غالبيتهم في شكل أسر نووية صغيرة في حين تتميز مقاطعتا عين الشق و أنفا بكثافة سكانية أقل نظرا لارتفاع المستوى المعيشي و أسعار العقار و التقسيم الهندسي الذي يجعلها تضم مراكز اقتصادية و تجارية أكثر منها سكنية.

هذا التباين الحاصل بين منطقتي البحث ينعكس أيضا على نتائج الدراسة و طبيعة المعطيات المحصلة في كل مجال جغرافي على حدى، و ذلك بسبب تأثير نمط الحياة و طبيعة العلاقات الاجتماعية و مستوى التدين و خصوصيات علاقات النوع الاجتماعي.

2-3 الإقبال على الخدمات الدينية الروحانية: تحديث أم إعادة إنتاج؟

من خلال تحليل المعطيات البحثية الميدانية التي تكونت أساسا من الملاحظة المباشرة و التحقيق الميداني و أخيرا المقابلات النصف موجهة تم الوقوف على مجموعة من المواقف الشخصية المؤجّهة لسلوك مجتمع الدراسة نحو الإقبال على السلع و الخدمات ذات الطابع الديني الروحاني خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمجال الطبي العلاجي، و هو ما يشير إلى وجود خلل تواصل كبير كلما

تعلق الامر بالخطة العلاجية التي يتم اعتمادها بين المريض والطبيب المعالج، فالهوية الموجودة بين الخطاب الطبي الحديث القائم على التحديد التقني للمشاكل الصحية أثناء التشخيص لا يتم استخلاصه وإدراكه بطريقة سلسة من قبل المريض خصوصا في منطقة البحث القروية كلما تعلق العلاج بالتعامل مع أمراض مستعصية او مزمنة ملازمة للأفراد، أو نفسية معقدة تتطلب نفسا طويلا و سيرورة علاج مكلفة على المستوى المادي. بالمقابل يكون الخطاب العلاجي عند المعالجين التقليديين و ممتني الخدمات الروحانية أكثر سهولة لأنه يربط بين تحقق الشفاء و بين قدرة الخالق و مشيئته من جهة و كذلك استحضار "النية الحسنة" la bonne foi للمريض من جهة أخرى، في حين يؤكد المعالج أن خدمته العلاجية لا تعدو أن تكون "سباب" كما يشرح ذلك أحد المعالجين التقليديين "سبب يا عبدي و انا نعينك"¹⁶ ، و هو بذلك يحقق هدفين اثنين: الأول، أنه يخلق ارتياحا نفسيا لدى الزبون مما يحسن حالته المعنوية و يزيكي رغبته في اقتناء الخدمة العلاجية و الثاني أنه يحصن نفسه (المعالج) من الانتقاد في حال لم تتحسن الحالة الصحية للزبون (المريض)، بحيث يكون تفسير الفشل بكون "النية" كانت غير خالصة " نيتو ناقصة" أو "مادارش النية"¹⁷ ، هذه المعادلة العلاجية تكرر ذكرها مرات عديدة من قبل المستجوبين المكونين لمجتمع البحث في المنطقتين معا مما يدل على حرص الافراد على المحافظة على ممارسة قديمة يتم تحديث قائلها حسب المتغيرات الظرفية للمجتمع المغربي حيث ان الاقبال على السلع و الخدمات الدينية الروحانية يحافظ على استمراريته مدعوما بالمعتقدات الشعبية و التأثير العقائدي للدين على توجه الافراد و سلوكهم الاستهلاكي، فالسلع الموسومة بعبارة "حلال" مثلا هي الاكثر مبيعا لان هذه العبارة تعتبر ذات حمولة دينية ثقيلة تجعل الفرد يقبل على اقتناء هذه المنتجات تحديدا دون

¹⁶ ترجمة شهادة المبحوث (02) من عينة المعالجين التقليديين: "يأمرنا الله عز و جل باتباع السبل و البحث الحثيث عن الحلول في مقابل مساعدة الخالق في بلوغ الغايات و المقاصد".

¹⁷ شرح شهادة المبحوث (02) من عينة المعالجين التقليديين: " النية التي تشوبها قلة التصديق و نقص الإخلاص هي سبب فشل العلاج".

غيرها وهي نفس الفكرة التي يعتمدها بائع الخدمة الدينية الروحانية الذي يبيع مواد بسيطة بثمن أعلى من قيمتها على اعتبار انه باركها بلمس أو دعاء أو مسح أو أي طقس ديني روحاني آخر، فجعلها بذلك "مباركة" أو ذات تأثير علاجي أو جالبة للحظ السعيد أو محصنة لحاملها من خطر محتمل، وهذا بالتحديد ما وقفنا عنده في المنطقتين البحثيتين بصورتين مختلفتين من حيث الشكل و متطابقتين من حيث المضمون، ففي المدار القروي لمنطقة ايت باها تتوالى المواسم الشعبية التي تحتفل بالأضرحة والاولية وتعتبر الاحتفال بها مزارا وفي نفس الوقت سوقا ترويجية لمواد بسيطة الصنع وتكاد تكون عديمة الفائدة باستثناء السلع الغذائية - بحيث تعد كل سلعة معروضة للبيع "مباركة" وذات قيمة رمزية إما استشفائية أو جالبة للحظ أو تحصينية ضد العين والحسد و سوء الطالع، هذه القيمة ترتفع بسبب "بركة" المكان و "بركة" الحاضرين من خدام الضريح وزواره من الصلحاء الذين يتسلمون الهدايا من عامة الناس مقابل الدعاء لهم بالصلاح والشفاء و بعد ذلك يعرضون نفس الهدايا التي تسلموها للبيع في صورة مزاد علني يتبارى الزوار في المزايدة فيه على كل هدية على حدى حتى تصل الواحدة منها إلى قيمة مالية مبالغ فيها، حيث يصل سعر قالب سكر مثلا إلى أكثر من 500 درهم يدفعه الفائز بالمزاد في أجل سنة حتى انعقاد الموسم المقبل كما شاهدنا في أحد المناسبات الدينية المنعقدة على مقربة من هذه المناطق المكونة لمجال الدراسة القروي، حيث يتم شراء الدعاء و اقتناء مواد غذائية و شبه غذائية و قراءة الطالع و علاج المس و إبطال السحر و ممارسة الرقية الشرعية و صرع الجن و ما إلى ذلك من الطقوس التي منها ما هو موسمي كـشراء "السبوب"¹⁸ و منها ما يستمر طول السنة.

في حين تتكرر مشاهد الاقبال على شراء الخدمات الروحانية و السلع ذات القيمة الرمزية في المدار الحضري لمنطقة البحث الحضري من خلال التسويق الإلكتروني لمنتجات يزعم أصحابها أن لها

¹⁸ خليط من المواد العضوية و الأبخرة و الطلاسم تباع مجتمعة في شكل خامة علاج روحاني يشتره المريض و يواظب على استعماله وفق توصيات المعالج(ة).

تأثيرا روحانيا ايجابيا كالخواتم الشرقية و الخواتم الروحانية¹⁹ و منتجات استهلاكية اخرى كالخلطات الطبيعية و الزيوت و غيرها، هذه السلع يتم الترويج لها عن طريق المنصات الاجتماعية على شبكة الانترنت، حيث تكون عملية البيع في كثير من الحالات إلكترونية عن طريق دفع المبلغ باستعمال بطاقة ائتمان بنكية أو بإرسال المبلغ المالي المتفق عليه مقابل إرسال السلعة للزبون، أو عن طريق زيارة المحل أو الالتقاء بالبائع مباشرة من خلال رقم هاتفه أو عنوانه الموجود على الوصلات الإعلانية التي يتم ترويجها على هذه المنصات. في حين تبقى الزيارات و الاستشارات الدينية الروحانية المباشرة أكثر مظاهر الاقبال على ممتني هذه الخدمات تواجدا في منطقة البحث الحضرية، بحيث تنتظم في مدينة الدار البيضاء مراكز الاستشارات الروحانية و العلاج بالطب النبوي في شكل بنايات مرخصة للاستغلال التجاري في غالب الاحيان و هي كما لاحظنا 4 أنواع :

✓ مراكز العلاج الروحاني "الرباني":

توفر هذه المراكز خدمة التشخيص الروحاني لحالات السحر و المرض الشيطاني²⁰ و المس و العين و الحسد... ثم العلاج عن طريق كشف السحر و ابطاله و إزالة المس و صرع الجن و طرده و الرقية الشرعية و غيرها.

✓ مراكز الاستشارة الروحانية:

توفر خدمات القبول الروحاني "الهيبة و الجاه"²¹، "فك وقف الحال" و "تيسير الأمور"، و "فك الارصاد"²²، "المحبة و الجمع بين الاحباب و الازواج" و "إعادة الغائب"، "تسخير الجن"، "أعمال المحبة و لم الشمل" *la sorcellerie blanche*...

¹⁹ خواتم يعتقد أنها حاملات أو متصلات بالجن المسلم الخادم الذي يتم تسخيره لخدمة حامل الخاتم وفق ميثاق صارم و ملزم.

²⁰ كل مرض يُعتقد أن سببه وسوسة من الشيطان أو تلبسه بالمرض.

²¹ عبارة عن طلاسم محمولة أو مثبتة في شكل نقوش على مجوهرات كالخواتم و الأسورة، و المعتقد قدرتها على جعل حاملها ذا

جاه و هبة و قدرة على بث الرهبة في الآخرين.

✓ مراكز العلاج الفيزيولوجي والطب النبوي:

و توفر خدمات الحجامة النبوية و الحجامة الجافة و الفوطة النارية و التدليك العلاجي و الأبر الصينية و استفراغ السحر و سموم البطن...

✓ مراكز متنقلة و غير معلنة:

و هي مراكز غير ثابتة من حيث التواجد الجغرافي و ذلك لطبيعة الخدمات التي تقدمها، حيث يعتمد أصحابها إلى التغيير المستمر لمكان تواجدهم مخافة المساءلة القانونية، و تقدم خدمات تتعلق بالشعوذة و سحر الأيذاء و التفريق و الانتقام *magie noire* و غيرها من الأعمال الشيطانية.

صورة ملتقطة من هاتف الباحث لواجهة مركز للعلاج و الاستشارات الروحانية

يومه 2023/01/17 على الساعة 15:27.

²² "فك الأرصاء" هي عملية استبعاد الجن والأرواح الحارسة للكنوز المدفونة تحت الأرض والتي تستدعي طقوسا معقدة بين المستخرج و بين الحارس الذي غالبا ما يكون ماردا من الجن أو مجموعة من المردة، وظيفتهم حراسة الكنز و منع الوصول إليه واستخراجه.

ما يميز هذه الخدمات في المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء هو الثمن المرتفع الذي تم تداوله من قبل المبحوثين بحيث يصل ثمن الاستشارة الروحانية إلى 700 درهم في حين تتطلب خطة العلاج بالرقية الشرعية مثلا أكثر من 8000 درهم لإتمام سيرورة العلاج المكونة من مجموعة من الحصص العلاجية التي تقوم أساسا على الرقية الشرعية و صرع الجن إضافة إلى شراء مستلزمات اخرى كالاعشاب و الزيوت العلاجية التي يتدخل في بيعها فاعلون آخرون يمتهنون أنشطة اقتصادية من قبيل بيع الابخرة و الاعشاب و الوصفات و الخلطات -تحت الطلب- فهم أقرب إلى تصنيف "العطارين" الشعبيين غير أن ايجادهم و التواصل معهم يمر تحديدا عبر الرقاة وأصحاب هذه المراكز.

إن الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه مجموعة من مراكز الخدمات الدينية الروحانية بالإضافة إلى التفاعل الافتراضي على منصات التواصل الاجتماعي مع المنشورات و الصفحات الاشهارية لهذه الأنشطة سواء تعلق الامر بمراكز معروفة أو خدمات خاصة، يشكل على حد ذكر المستجوبين حافزا لزبائن آخرين للإقبال هذه الخدمات على اعتبار أن الكثير من مستعملي هذه الشبكات لا يتحرون مصداقية تلك المنشورات بالإضافة إلى تأثرهم الشديد بشهادات أناس مروا بتجارب قاسية مع المرض قبل أن تتحسن حالتهم الصحية أو النفسية بعد لجوئهم إلى اقتناء سلع و خدمات دينية روحانية. نخلص إذن إلى أن مسألة الاقبال على هذه الخدمات هي في نفس الوقت إعادة إنتاج و تحديث، حيث أن سلوك الافراد بقي ثابتا في التعامل مع الدلالة الرمزية لكل ما له علاقة بالدين عندما يتعلق الامر بتقبل الخطاب الديني و الايمان بمصداقيته التي يتم اسقاطها على مستخدميه فتصبح نوعا من الحصانة تضمن لهم عرض و بيع سلعهم و خدماتهم بطريقة حديثة و مبتكرة وهذا هو التحديث الذي نقصده، فطريقة التحديث هذه أصبحت تواكب التطور الاقتصادي والتقني و الرقمي في صورة مراكز مرخصة للعمل التجاري و شبكة علاقات و مواكبة افتراضية تفتح نقاشات و توضيحات مباشرة بين الممتننين و المستهلكين عبر تقنيات التواصل التفاعلي المرئي

لدرجة ظهرت معها طرق مبتكرة اخترقت الحدود الجغرافية و المجالية كالاستشارات الروحانية الافتراضية التي يقوم من خلالها الممتن بعرض خدماته على شكل حصص علاجية أو تشخيصية باستعمال التناظر المرئي المباشر مع الزبون عبر تطبيقات مجانية معروفة ومتداولة على نطاق واسع مما يدفعنا إلى تحليل دور هذه التطبيقات و التقنيات بطريقة أعمق.

3-3 رقمنة الخدمات الروحانية على مواقع التواصل الاجتماعي :

أثار تكرار أسماء مجموعة من المنصات الاجتماعية مثل "فيسبوك" و "انسطاجرام" و "تيك توك"، انتباهنا على اعتبار أن نسبة 80% من المستجوبين ذكروا على الأقل تطبيقا واحدا في سياق اجابتهم عن سؤال يتعلق بطريقة تعرفهم على منتج اشتروه من ممارس تقليدي او زيارتهم لمركز استشاري روحاني، حيث تراوحت اجاباتهم بين رؤية منشورات تخص المنتج أو الخدمة على التطبيقات المذكورة و بين ترشيح أحد الأصدقاء أو الاقارب و أخيرا عبر تواصل مباشر مع الممتنين.

إضافة إلى هذا المعطى، لاحظنا أثناء قيامنا بالتحقيق الميداني داخل غرف الانتظار في بعض المراكز أن الزبناء يتسلون بتصفح هذه التطبيقات في انتظار ان يحل دورهم، بينما يتبادلون أطراف الحديث حول مقاطع فيديو تتضمن استعراضا لجلسات علاجية تخص المعالج الذي هم بصدد انتظار مجالسته، بحيث يظهرون انهارا بحنكته و تمكنه في تشخيص الحالات المستعصية وطريقته في العلاج و نتائجها. هذه التجربة الاجتماعية التي كنا شاهدين عليها داخل مراكز الاستشارات الروحانية و في محيطها إضافة إلى أماكن تواجد ممارسين تقليديين آخرين في منطقتي البحث جعلتنا نركز اهتماما أكبر على ما تحتويه هذه التطبيقات التواصلية و طريقة عرضها لهذه السلع والخدمات.

أول ما تم استخلاصه هو الكم الكبير من نتائج البحث بمجرد كتابة بعض الكلمات المفتاحية من قبيل: "خدمة روحانية"، "علاج روحاني"، "منتوج روحاني"... في أيقونة البحث على واجهة إحدى هذه التطبيقات، هذه النتائج مقسمة بحسب :

- ✓ photos صور
- ✓ vidéos مقاطع فيديو
- ✓ pages صفحات شخصية
- ✓ lieux أماكن
- ✓ évènements أحداث
- ✓ groupes مجموعات دردشة افتراضية
- ✓ marketplace أسواق استهلاكية
- ✓ publications منشورات شخصية

نشير إلى أن هذا النموذج لعرض النتائج يهيم تطبيق فيسبوك الذي اتخذناه نموذجا بحثيا، في حين لم نخض في التحليل الكمي لهذه النتائج لأن الهدف ليس الإحصاء ولكن طريقة عرض النتائج وتأثيرها على عينة البحث.

<https://www.facebook.com/search/top?q=%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9>

صورة ملتقطة من هاتف الباحث للواجهة الرئيسية لتطبيق فيسبوك بعد عرض نتائج بحث عبارة

"منتجات روحانية مغربية" يومه 2023/03/14 على الساعة 23:32

إن محتوى الصور ومقاطع الفيديو مصدره صفحات شخصية وأخرى ترويجية يمتلكها أشخاص بمسميات شخصية وأخرى مستعارة nicknames مما يجعل إمكانية التحقق من مصداقيتها أمرا مستحيلا بالنظر إلى سياسة إدارة التطبيق، هذا الامر دفعنا إلى الاعتماد على أجوبة المستجوبين

الذين اقترحوا علينا مجموعة من الصفحات الحقيقية منها ما هو موثق بالعلامة الزرقاء²³ تعود ملكيتها لممارسين سبق وأن استفاد المستجوبون من خدماتهم. وبالنظر إلى محتوى هذه الصفحات تبين أن أصحابها يتقاسمون أسلوب حياتهم مع متابعيهم، بحيث يعمدون إلى تصوير ما يقومون به طوال اليوم سواء أكان ذلك في الايام العادية أو في أيام العطل، فيقومون مثلا بتصوير منازلهم او فنادق إقامتهم و التركيز على مستوى العيش الرفيع و يحرصون على إظهار سياراتهم و ألبستهم والأماكن التي يزورونها و يلتقون فيها بمتابعيهم باستعمال التصوير المباشر live streaming كذلك يضعون مقاطع تصويرية لخصص الاستشارة الروحانية و العلاج بالرقية و غيرها في مشاهد سريلية تتخللها صرخات و ألم و معاناة لا يمانع التطبيق في السماح بعرضها، في حين ذكر بعض المستجوبين أنهم سبق و أن تم طلبهم للمشاركة في عملية التصوير و مشاركة جلسات العلاج الخاصة بهم دون اظهار علامات تدل على هويتهم كملامح الوجه مثلا، في مقابل تخفيض أو حتى إلغاء ثمن الجلسة العلاجية.

من جهة أخرى يتم اعتماد و تصوير شهادات لأفراد يتقاسمون تجاربهم العلاجية مع هؤلاء المعالجين و هي شهادات ايجابية تتناول تمكثهم و عبقريتهم في التعامل مع حالات شاذة لمرضى مصابين بحالات اكتئاب نفسي حاد و آخرون بأمراض مستعصية أو مزمنة في مقابل صفحات تابعة لمواقع صحفية الكترونية تعرض شهادات مناقضة من قبيل اتهام ممارسين و بائعي سلع و خدمات بالنصب و الاحتيال و الضرب و الاغتصاب و غيرها من الافعال الاجرامية التي عززتها أجوبة وشهادات المستجوبين الذين أقر بعضهم بتعرضهم هم أنفسهم أو أحدا من معارفهم بأحد السلوكيات السالفة الذكر.

²³ تفيد العلامة الزرقاء على مواقع التواصل الاجتماعي بكون إدارة التطبيق قد قامت بمراجعة محتوى الحساب و تأكدت من مصداقيته و مستوى تفاعله مع المستخدمين بالإضافة إلى معايير تقنية أخرى.

<https://www.facebook.com/Sisaoui.Officiel/photos/a.308722136519951/6741460899>

[77552](#)

<https://www.facebook.com/Sisaoui.Officiel/photos/a.126578321401001/5427811797>

[80711](#)

نموذج لصورتين ترويجيتين مصدرهما تطبيق فيسبوك تعرضان تواليا لنشاط تم تقاسمه مع

المستخدمين على اليسار و لرحلة للممارسة على اليمين. بتاريخ 2023/01/10 على الساعة 17:11

يتضح إذن أن وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا أصبحت حلقة ربط فعالة بين ممثلي هذه الخدمات و بين مجتمع الاستهلاك و ذلك عبر إبهار المتلقي و خلق الإحساس بالحاجة إلى سلعة معينة أو الاستفادة من خدمة بعينها تطبيقا لمبدأ الخضوع لمجتمع الاستعراض (David Le Breton 2008) حيث أصبحت المادة الاعلانية قائمة على إبهار المتلقي من خلال التصوير الفوتوغرافي والتعديل التقني الذي يتلاعب بالمحتوى و يطوعه بسهولة بالغة.

إن التأثير الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي على السلوك الاستهلاكي للأفراد له مسبين رئيسيين:
الأول يكمن في الانتشار الواسع للوسائط الالكترونية (هواتف، حواسيب، لوحات إلكترونية...), بحيث لاحظنا توفر نسبة تفوق 90% من أفراد مجتمع البحث على وسيلة إلكترونية

واحدة على الأقل (تشكل الهواتف المحمولة أغلبها) إضافة إلى سهولة الولوج إلى هذه التطبيقات من حيث توفر إمكانية الربط السريع بالإنترنت و من حيث الاستخدام التقني كذلك، فسهولة الربط بالإنترنت راجعة إلى وجود نوع من التعبئات السريعة التي تسمح بالحصول على جواز اشتراك شهري يضمن للمستعمل الولوج الثابت إلى عدد من التطبيقات الاجتماعية بمبلغ 30 درهما تحت مسمى "عرض الشبكات الاجتماعية"، هذا الخيار يعتبر الأنسب للعديد من المستجوبين لكون و لوجهم للأنترنت أساسا يقتصر على تصفح منصات التواصل الاجتماعي و تطبيقات المحادثات الصوتية و المرئية، كما ان هذه الجوازات التي توفرها شركات الاتصال تعتبر الخيار الأمثل للمناطق القروية التي من جهة لا تتوفر على إمكانية الربط المباشر بشبكة الانترنت و من جهة أخرى لا تملك الامكانيات المادية لدفع اشتراك شهري نظيرا لذلك. أما من حيث الاستخدام فهذه التطبيقات سهلة الاستخدام خصوصا من طرف الاشخاص الأميين أو ذوي المستوي التعليمي البسيط و ذلك لكون التطبيقات تعتمد نظام استخدام سهل يمكن حفظ خطواته عن طريق المحاكاة مرات معدودة ليصبح المستخدم معتادا على تشغيل المنصات باتباع الأيقونات التي تعرف عليها بالمحاكاة.

أما المسبب الثاني فهو أثر خوارزميات التطبيقات و سياسة المنصات على مجتمع الاستهلاك، ففي معرض استجواب أفراد من مجتمع البحث في المنطقتين القروية و الحضرية لاحظنا وجود أجوبة معينة بمعدل تكراري كبير، مما خلف لدينا احساسا بكون هذه الاجوبة تعتبر دلالية إلى حد بعيد، هذه الأجوبة كانت ردا على سؤال يستهدف توضيح الهدف من وراء تصفح الصفحات الترويجية ومجموعات الدردشة ذات الصلة ببيع المنتجات و الخدمات الدينية الروحانية، ليتكرر الجواب

الآتي "داكشي بوحديو كايطلع لي فالتيليفون"²⁴ في إشارة إلى أن هذه المنصات تتعمد عرض هذا النوع من المحتوى حصرا على شريحة معينة من المستخدمين. و بعد اطلعنا على بعض هواتف المستجوبين ممن لم يمانعوا من ذلك، تبين ان هذا المحتوى يشكل بالفعل نسبة كبيرة من المادة المقترحة في سجل النشاطات التي تعرضها هذه التطبيقات بحيث و بمجرد فتح تطبيق فيسبوك مثلا على الهواتف المحمولة للمبحوثين يعرض التطبيق منشورات اشهارية تتضمن عروضاً وخدمات روحانية و مقترحات بالتسجيل و الانضمام إلى مجموعات دردشة تهتم بالمنتجات الاسلامية و الخدمات الروحانية و متابعة صفحات و "بروفائلات" منجمين و رقاة و فقهاء و خبراء تغذية و مروجي منتجات و خلطات طبيعية و غيرهم من ممتني هذا النوع من الأنشطة.

هذه الملاحظة دفعتنا للاستفسار و الاستعانة بمرشدين ميدانيين ساعدونا على الاتصال بثلاثة تقنيين متخصصين في مراجعة المحتوى الرقمي، و الذين أكدوا لنا وجود اعتمادا متفاوتا لهذه التطبيقات على تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل ربط خوارزميات التطبيقات مع "بروفائلات" المستخدمين آخذين بعين الاعتبار الجنس و السن و المستوى التعليمي و المهنة و الميولات الاستهلاكية و غيرها من المتغيرات المتضمنة في المعلومات الشخصية التي يصرح بها المستخدم عند إنشاء "البروفائل" أول مرة، و التي يوافق طواعية أو سهوا على جعلها متاحة للاطلاع من طرف التطبيق و إعادة استخدامها تحت ذريعة عرض المحتوى الأكثر تناسبا مع ميولات المستخدم و حجب المادة الاعلانية الغير مثيرة للاهتمام.

أقر التقنيون كذلك أنه في حال لم يقوم المستخدم بحظر التطبيق من استعمال البيانات الشخصية عبر الاعدادات المتقدمة للهاتف فإن هذا الأخير يمكنه جمع و إعادة استعمال معطياته عن طريق تسجيل المواقع التي يزورها الشخص و لو كان التطبيق غير مشغل، و كذلك فتح

²⁴ ترجمة شهادة المبحوثة 13: "هذا المحتوى يظهر من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى البحث عنه."

الميكروفون و باقي المحادثات المخزنة على الهاتف في أفق تحليل مضامينها و استخدامها من أجل ربط المحتوى المقترح باهتمامات المستخدم مما يثير الكثير من التساؤلات عن حماية الخصوصية عندما يتعلق الأمر بالإقبال على استهلاك خدمات يريد أصحابها أن تبقى طي الكتمان لحساسيتها، إذ أن بعض المستجوبين يفضلون عدم اخبار أقاربهم أو معارفهم بأنهم يشترون منتجات تقليدية ذات حمولة دينية أو يقومون باستشارات روحانية أو يلجؤون إلى العرافين طلبا للنصح والارشاد أو للاستعانة بهم على قضاء حوائج يعتقدون بقدره هؤلاء على المساعدة في تحقيقها، غير أن التطبيق يعرض على لائحة الأصدقاء المشتركين اقتراح الانضمام إلى مجموعات دردشة لأن أحد الأصدقاء منخرط فيها أو يقترح إشهارا لمنتج سبق لأحد الأصدقاء اقتنائه مما يجعل الأمر محرجا في كثير من المرات.

إن إقبال مجتمع الاستهلاك على مجموعة من المنتجات و الخدمات المادية و اللامادية ذات الحمولة الدينية و الروحانية من جهة و المغلفة في قالب حديث تدعمه تقنيات و وسائط التواصل الاجتماعي الحديثة من جهة أخرى، يجعل من الصعب الحديث عن فصل السلوك الاستهلاكي عن فعل الفرجة و الاستعراض و الابهار الذي يضمه العالم الافتراضي الذي يتعدى تأثيره توجيه المتلقي للإقبال على محتوى معين إلى جعله يتبنى ما يشاهده و يمضي في تقليده و هذا ما يفسر ازدياد عدد الافراد الذين يتحولون إلى عرض خدمات روحانية على منصات التواصل الاجتماعي دون دراية بها، بل فقط طلبا للشهرة و الاغتناء السريع على غرار ما يشاهدونه، مما يزيد من وتيرة أعداد عمليات النصب و الفضائح الإلكترونية التي يتم بثها باستمرار. اذ لاحظنا بالموازاة مع الاقبال على هذه الخدمات، زيادة في أعداد الممارسين بغض النظر عن توكي المصدقية و القيمة النفعية لما يقبلون على بيعه أو عدم تمكنهم من الممارسات التقليدية التي يقومون بها إذ تتطلب الحجامة و معالجة الكسور و الالتواءات مثلا دراية طبية صريحة أكثر من مجرد زعم التوفر على

قدرة و مهارة يتم تلخيصها تحت مسمى "البركة" في حين ذكر المستجوبون أن عديد الاصابات قد تفاقمت بسبب عدم اكتراث أو قلة تمكن المعالجين الممارسين في تدخلهم العلاجي التقليدي المبني على "البركة" و "يد الله"²⁵...

3-4 الشبكات العلائقية و تنظيم الخدمات

عادة ما يتم التركيز على شكل النشاط الاقتصادي و تنظيمه و الفاعلين المتدخلين فيه و ذلك قصد دراسته و معرفة حدود تأثيره على المستهلك و قوة انتاجيته. و تطبيقا لهذا المبدأ الاستهلاكي فقد قمنا بعملية مسح جغرافي لانتشار مراكز بيع و تسويق السلع و الخدمات ذات الطابع الديني الروحاني في منطقة البحث الحضري على اعتبار ان المنطقة القروية تخلو من هذه المراكز الصريحة شكلا، لكونها تقتصر على ممارسين تقليديين متنقلين في أغلب الأحيان و كذلك لكون الطبيعة المحافظة لهذه القرى لا تسمح بانتشار هذا النوع من المراكز المعلنة، في المقابل يقتصر النشاط الاقتصادي لهذا النمط في المعالجة الفيزيولوجية التقليدية و الحجامه النبوية و العلاج بالبركة و الأعشاب و شراء "السبوب" و الأبخرة و الخلطات، في حين يتنقل الأفراد الراغبون في الحصول على استشارات روحانية إلى المدار الحضري للقيام بها و العودة سريعا.

على النقيض من ذلك ينتشر النشاط الاقتصادي الروحاني في مناطق البحث التابعة للمدار الحضري لمدينة الدار البيضاء في شكل مراكز إما كشقق و مخازن في الأحياء الشعبية يتم تحويلها إلى مقرات للعيادة و تقديم الاستشارة و العلاج أو كعيادات في مواقع جذب تجاري معروفة بكثرة الحركة و الأنشطة التجارية. هذه العيادات في معظمها تتشكل من مكتب استقبال و صالة انتظار تتوسطها شاشة عرض كبيرة غالبا ما تعرض دروسا فقهية أو تلاوات قرآنية و غرفة للاستشارة

²⁵ المقصود ب"يد الله"، «تداخل بركة المعالج و رمزية فعله العلاجي مع قدرة الخالق و مشيئته في جعل المريض يتمثل للشفاء مهما بلغت صعوبة حالته.

والتشخيص تكون منفصلة عن غرفة اخرى مخصصة للعلاج أو مدمجة معها، هذه الغرفة بدورها تكون سميكة الجدران و مزودة بعوازل للصوت حتى لا يتم سماع جلسات التشخيص و العلاج الذي غالبا ما يكون صوت "المريض" فيه صاخبا خصوصا إذا كان العلاج في صورة طقس روحاني. كذلك تتميز هذه الغرفة بوجود ميكروفونات مثبتة و هي مفروشة في الغالب بأفرشة و أثاث يخلو من أي وسائل حادة من الممكن أن تسبب خطرا على الزبون في حال فقدانه الوعي او دخوله في حالة عصبية تفاعلا مع الحصة العلاجية.

و بالنظر إلى الشكل التنظيمي فالاستشارة تتطلب إما الحصول على موعد مسبق عن طريق الاتصال الهاتفي المباشر مع المركز أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو كذلك من خلال القدوم مباشرة إلى المركز في ساعات مبكرة و انتظار الدور للقاء المعالج كما فعلنا ذلك في مرحلة التحقيق الميداني بحيث قمنا بزيارات متكررة لعدد من المراكز ووصل عددها إلى 10 زيارات بدعوى الرغبة في الحصول على استشارة روحانية، فكان التشخيص دائما يتراوح بين وقوعنا ضحية لسحر مدفون أو تعرضنا لمس شيطاني أو لعين حاسدة مؤذية أو تناولنا ل"توكال"²⁶... حيث لم يتم قط تشخيص حالتنا بطريقة ايجابية أو اخبارنا بخلونا من أي مرض بل على العكس تماما تم في كل مرة اخبارنا أن حالتنا تستدعي العجلة في بدء العلاج و أن هذا الأخير مكلف و أن سيرورته شاقة لكن النتائج مضمونة، و عند الاستفسار عن طبيعة الخطة العلاجية يتم احالتنا على مجموعة من الخطوات:

²⁶ تعني بالتعبير الدارج كل ما يتم دسه للإنسان في الطعام أو الشراب من مواد سامة، بغية إلحاق الأذى به. وحسب الاعتقاد، فإن حالة التسمم التي تنتج عن 'التوكال'، تظهر من خلال بعض الأعراض المعروفة، كانتفاخ الجسم، والتقيؤ، وظهور بعض الأمراض الجلدية، وسقوط الشعر...

- ✓ ضرورة اقتناء مجموعة من المواد الضرورية لبدء العلاج و تلخص في أبخرة منها ما هو عادي و متداول ("جاوي"، "حرمل"، "صلبان"، "ريحان"...) و منها ما هو نادر و مكلف ("عود قماري"، "شب اليمين"، "لوبان حر"، "عسل حر"...).
- ✓ هذه الأبخرة و المواد يتم التأكيد على وجوب اقتنائها من محالات خاصة و من أشخاص معينين يتم نعتهم ب"العشابة" يمتنون بدورهم هذه الأنشطة بالإضافة إلى أنهم موردون للزيائن و يعرضون خدمات أخرى كالتنقيب عن الكنوز المدفونة و تنظيم و تمويل المناسبات الروحانية كليالي "الجدبة" و "الدردبة" و "الحضرة" التي تدعو إليها بعض العرافات و الكهنة.²⁷
- ✓ تخصيص وقت معين للقيام بطقس يومي أو أسبوعي كالرقية أو تبخير بعض المواد أو الاستحمام بمنقوع أعشاب و خلطات متنوعة المكونات.
- ✓ القدوم إلى المركز بصفة دورية للقيام بعلاجات مكثفة أو دعوة المعالج للقدوم إلى المنزل و دفع تعويض مالي إضافي مقابل ذلك.
- ✓ إخبارنا في كل مرة بان الطريقة المتبعة في العلاج من الممكن أن تتغير بحسب المؤشرات التي سنبينها بحسب تفاعلنا مع العلاج و نتيجة لذلك من الممكن ان تتغير الكلفة المادية للعلاج.
- ✓ حدود التكلفة المالية للعلاج تتراوح بين 5000 و أكثر من 10000 درهم.²⁸

²⁷ في الكثير من الحالات يكون العلاج تطهيرا purified أو تنفيسيا cathartic، يتم خلاله تفرغ العواطف السلبية للمريض و تنقية روحه عن طريق طقوس موسيقية تمتزج فيها الإيقاعات بالأهازيج القوية التي يتفاعل معها الجسد و يدخل في حالة هستيرية عن طريق تأدية رقصات تعبيرية بحضور فرق موسيقية محترفة تابعة لطوائف صوفية ك "جيلالة"، "حمادشة"، "دراوة"، و منها ما هي مزيج بين التصوف المغربي و العادات و الممارسات الوثنية القادمة من افريقيا جنوب الصحراء بواسطة أناس قدموا إلى المغرب في حقب سألقة من تاريخ المغرب كطوائف "كناوة".

²⁸ هذا المبلغ يخص التحقيق الذي قمنا به فقط.

دون الخوض في محتوى و سيرورة الخطة العلاجية التي لم نقم بتتبعها فالمعطيات الميدانية المستخلصة من الملاحظة المعمقة و البحث الميداني و المقابلات النصف موجهة، تبين أن هذه الأنشطة تنتظم وفق شبكة علائقية تضم مجموعة من الفاعلين كما هو مبين في الشكل ادناه:

مقاولون ذاتيون	زبائن	سلع و خدمات	سوق استهلاكية	تسويق
<ul style="list-style-type: none"> • معالجون تقليديون • بائعو مواد و سلع مادية • معالجون فيزيولوجيون • رقاة و فقهاء • عرافون • مشعوذون • آخرون 	<ul style="list-style-type: none"> • أشخاص عاديون • مرضى مصابون بأمراض مزمنة/مستعصبة • مرضى نفسيون • تجار يعيدون بيع السلع التي يشترونها • وسطاء • أشخاص يعانون من مشاكل اجتماعية (بطالة، طلاق، ترمل، عوز، إدمان...) 	<ul style="list-style-type: none"> • تشخيص • علاج روحي (طقوس تحضير و صرع الجن، طرد الأرواح...) • علاج قرآني (رقية شرعية، دعاء، تحصين...) • العرافة (قراءة الطالع، فك السحر، التنجيم، إبطال أعمال السحر...) • الشعوذة (السحر الأسود، أعمال سحر الإيذاء...) • تنظيم و تموين المناسبات (أمسيات صوفية و روحانية، تأبين، مناسبات خاصة...) • أبخرة • أعشاب • خلطات • زيوت • مواد أخرى • سلع مادية (البسة، مجوهرات...) 	<ul style="list-style-type: none"> • المدار القروي • المدار الحضري • التسويق الإلكتروني • التجارة الإلكترونية • مراكز الاستشارات الروحية • حصص التشخيص و العلاج عبر تطبيقات التناظر المرئي المباشر • شبكات التواصل الاجتماعي • الشبكات الافتراضية 	<ul style="list-style-type: none"> • تسويق إلكتروني عن طريق صفحات و تطبيقات التواصل الاجتماعي • ملصقات • إعلانات ورقية • وصلات شهرية تلفزيونية و إذاعية على المحطات و القنوات الفضائية

4- الاستهلاك الديني الروحاني في سياق الهجرة

تفرض المدينة نسقا استهلاكيا يخضع مستعملوه لمجموعة من التأثيرات بدءا بخلق الاحساس بالحاجة إلى استهلاك منتج معين أو الالتجاء إلى خدمة محددة دون غيرها بحيث ينتهج أرباب السلع و الخدمات المختلفة أساليب دعائية متطورة من قبيل أنماط الإشهار و التسويق و الترويج. هذه التقنيات تستعمل و تكيف أيضا في مجال بيع السلع و الخدمات الدينية الروحانية و إن بطرق تقليدية ممتزجة التقنيات الرقمية الحديثة. و إذا كان سكان المدينة يقبلون على هذه الخدمات في قالها الحديث و مضمونها القديم فإن الأفراد الذين قديموا من مناطق قروية في إطار الهجرة الداخلية من القرية نحو المدينة يتعاملون مع السلع و الخدمات الدينية الروحانية بنوع من "الحذر الاستهلاكي"، فمن خلال عينة البحث المنتقاة في الميدان، التقى الباحث بمجموعة من

الأفراد المنتمين لمنطقة البحث القروية و الذين هاجروا نحو منطقة البحث الحضرية للعمل والاستقرار أو لظروف شخصية محضة، هؤلاء الأفراد في معظمهم هم من الشباب العامل، اختاروا الهجرة رفقة أسرهم النووية الحديثة التشكل. و بالنظر إلى تفاعلهم مع الصخب الترويجي للسلع والخدمات الروحانية داخل مواقع التواصل الاجتماعي و كذلك الانتشار الواسع لمحلات بيع المنتجات الدينية و مراكز الخدمات الروحانية تبين أنهم مروا من ثلاث مراحل أساسية :

✓ مرحلة الإنكار:

حيث شكلت معظم أجوبة المبحوثين للوهلة الأولى انكارهم لتقبل فكرة الإقبال على هذه الخدمات خصوصا الروحانية منها بمجرد قدومهم إلى منطقة البحث الحضرية "الدار البيضاء" و ذلك لكونهم قديموا من مجتمع أكثر انغلاقا و تحفظا رغم كونه هو الآخر يعرف تواجد هذا النوع من النشاط التجاري غير أنه يبقى قليلا و غير معلى كما هو عليه الحال بالوسط الحضري الذي جاءوا إليه. فقد اقتصر اقبالهم على شراء الألبسة التقليدية في المناسبات الدينية و الأبخرة و بعض الخلطات الدوائية التي تندرج ضمن الطب البديل و التداوي بالأعشاب.

✓ مرحلة التقبل:

بعد استئناسهم بأسلوب الحياة في سياق الهجرة الداخلية و تأثرهم بالنزعة الفردانية التي تفرضها المدينة و القائمة على تفضيل المنفعة الذاتية و التعامل البراغماتي و الاهتمام بالمظهر الشخصي والصورة الاجتماعية، أخذ هؤلاء الأفراد بالإقبال أكثر على المادة الإعلانية المعروضة خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي و بالتالي زيارة محلات البيع و مراكز الخدمات بدافع الفضول كما أكدوا ذلك من خلال إجاباتهم "فاللؤل مشيت غير باش نشوف و نعرف"²⁹

²⁹ ترجمة شهادة المبحوث 16: "في البداية أقبلت على هذه السلع و الخدمات فقط بدافع الفضول والاكتشاف"

✓ مرحلة الاستهلاك:

أقر المستجوبون الوافدون من منطقة البحث القروية أنهم لم يقبلوا على استهلاك هذه السلع و الخدمات منذ الوهلة الأولى بل أخذوا وقتا معيناً للاستئناس ثم للاكتشاف بدافع الفضول والشعور بالانهار و من ثم بدأوا بالإقبال عليها في حدود احتياجاتهم حيث يبقى المجال العلاجي الأكثر من حيث التوجه الاستهلاكي.

يمكن القول بأن الأفراد الذين يقطنون في منطقة البحث الحضرية يعيشون وفق سياق "هجين" بين نمط العيش التقليدي الذي نشأوا فيه و بين نمط العيش في مجتمع الأفراد الذي قدموا إليه، هذا السياق الهجين كما أسميناه يؤثر قطعاً على سلوكهم الاستهلاكي خصوصاً فيما يتعلق بالإقبال على هذه الخدمات بحيث يلتجئون مثلاً إلى العلاج الروحاني بدافع الإحراج الذي يحسون به لكون غالبيتهم يغلب الخجل على طباعهم كما أن مستواهم التعليمي متدني فيصبح تعاملهم مع الرقاة و العطارين و العرافين و المعالجين التقليديين أسهل من تعاملهم البيروقراطي مع الفاعلين في الطب الكلاسيكي، حيث يتأثر هؤلاء إيجاباً بطريقة التواصل السهلة و طريقة عرض الخدمات و التطمينات التي يتفرد الممارسون التقليديون في تقديمها لزيائهم.

خاتمة

تخضع ظاهرة بيع و تسويق السلع و الخدمات الدينية الروحانية لمجموعة من التأثيرات السوسيو مجالية التي تنعكس على السلوك الاستهلاكي للأفراد و تجعلهم يقبلون على خدمات بعينها وفق السياق الذي تعرض فيه. ففي المدار القروي تباع هذه السلع و الخدمات بشكل كبير في مواسم معينة وفق تجمعات و طقوس محددة في الزمان و المكان كالمواسم الشعبية و الاحتفالات الدينية والأسواق الاسبوعية و غيرها، و تخضع لتأثير الثقافة السائدة و مستوى التدين و المجتمع التقليدي القائم على التحفظ و التكتّم الشديدين. في حين أن نفس السلع و الخدمات تخضع في

المدار الحضري المبدأ التقسيم والتنظيم والامتحان الحر وتشكل وفق طرق وتقنيات حديثة من إشهار وتسويق وترويج واستعمال لوسائل التواصل الافتراضي الفعالة للوصول إلى أكبر شريحة استهلاكية ممكنة، حيث لم يعد مجال عرض وبيع السلع والخدمات الدينية الروحانية مجرد فعل اقتصادي منعزل عن السياق الاجتماعي أو نشاطا استراتيجيا بسيطا بل أصبح يتشكل في صورة مقاولات صغرى تنظم وفق مبادئ حديثة، حيث تتخذ لها مقرات ثابتة في أماكن استقطاب تجاري وتتميز بطابع مؤسساتي من خلال الاستعانة بموارد بشرية من موظفين ومساعدين ومعالجين، ثم من استراتيجيات إشهار وترويج للسلع والخدمات يسهر عليها تقنيون في مجال المعلومات، يتلخص عملهم في إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض النشرات الإشهارية وصور ومقاطع الفيديو الاحترافية للترويج لمراكز الاستشارة والعلاج وباقي السلع المادية ذات الحمولة الدينية الروحانية بل وتتعدى ذلك إلى إحداث وصلات تفاعلية مع المستخدمين قصد تقديم الإرشاد والخبرة والتشجيع على الإقبال على اقتناء هذه الخدمات التي يروجون لها. وعلى المستوى العلائقي فهذه المقاولات تتشابك في علاقاتها مع مؤسسات أخرى داخل البلد وخارجه وتتعامل مع فاعلين آخرين من قبيل المرشدين وممتهني بيع وشراء المنتجات المادية التي تدخل في نطاق الخدمات التي يوفرونها وكذلك ممولون ومتعهدو المناسبات الخاصة وغيرهم. كل هذه المعطيات يمكن استغلالها في تفسير تحولات باتت توجه السلوك الاستهلاكي للأفراد نحو احتكار مقاولاتي جديد للسلع والخدمات ذات الحمولة الدينية الروحانية واخضاعها للاحتكار التجاري المؤسساتي الذي يعيد إنتاج نفس الطقوس والممارسات الضاربة في القدم في قالب عصري حديث يستغل الارتباط الديني والعاطفي للأفراد من أجل تسليع وبيع خدمات لامادية تخضع لكل ما من شأنه الرفع من قيمتها المادية وجلب الإقبال على اقتناءها.

لائحة الببليوغرافيا:

- BOURDIEU Pierre, « Genèse et structure du champ religieux », Revue Française de sociologie, 1971a, vol. XII, no 2, pp. 295-334.
- David Le Breton, Le Breton D., « Entre signature et biffure : du tatouage et du piercing aux scarifications », Sociétés & Représentations, 2008/1, n° 25, p. 119-133.
- Durkheim, E. (1912) The Elementary Forms of Religious Life. In: Jones, R.A., Ed., Emile Durkheim: An Introduction to Four Major Works, Sage Publications, Inc., Beverly Hills, 115-155.
- El Ayadi, Rachik, Tozy. L'Islam au quotidien - Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc. La croisée des chemins. 2013 (ISBN 978-9954-1-0429-3).
- Mara Einstein, Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age. (Media, Religion and Culture). 1st Edition, 2008.
- Marx de A à Z, présentation de Jean-Numa Ducange, Paris, Que-sais-je, coll. « À la lettre », 2021 (ISBN 978-2715407565).
- Stephen Kalberg, La Sociologie historique comparative de Max Weber, trad. Hervé Maury révisée par Alain Caillé, Paris, La Découverte/M.A.U.S.S., 2002.